

EDN ERCYTP
DOI 10.5281/zenodo.17276199
УДК 631.6:556.1:528.8

Дунаева Е. А., Паштецкий В. С.

ФЕНОМЕН ГИСТЕРЕЗИСА ВОДОУДЕРЖИВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ПОЧВЫ (ОБЗОР)

ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»

Реферат. Проявление гистерезиса водоудерживающей способности почвы обычно описывается через различие величины всасывающего давления почвы в процессе ее увлажнения и иссушения при одинаковом значении почвенных влагозапасов и графически представляется разницей в кривых основной гидрофизической характеристики (ОГХ), построенной в координатах влажности почвы и всасывающего давления. Актуальность исследования обусловлена возможностью практической реализации физических принципов и математических моделей, описывающих процесс гистерезиса, для уточнения режимов орошения сельскохозяйственных культур и сохранения устойчивого экосистемного состояния засушливых территорий. Цель работы заключалась в анализе методов и подходов построения ОГХ, имеющих обоснованные физические принципы, учитывающие процесс гистерезиса, соответствующий набор параметров и математический аппарат для его описания, а также модули программной реализации, ориентированные на возможность их практического использования при формировании прецизионных режимов орошения. Проведенный в работе обзор исследований в данном направлении (118 источников) позволяет сделать вывод, что несмотря на широкий диапазон исследований как в методическом плане, так и в отношении различных типов почв и различных агроклиматических условий, на сегодняшний день не существует единого признанного в научной среде методологического подхода к описанию феномена гистерезиса и решению этой задачи для описания ОГХ. Несмотря на высокую и очень высокую степень связи получаемых с использованием машинного обучения моделей с измеренными данными (уровень связи R^2 от 0,84 до 0,99), как и при использовании других статистических подходов, остаются нерешенными вопросы необходимости учета региональной зависимости таких моделей и их адаптации для других регионов.

Ключевые слова: гидрофизика почв, водоудерживающая способность, гистерезис, аналитический обзор.

Для цитирования: Дунаева Е. А., Паштецкий В. С. Феномен гистерезиса водоудерживающей способности почвы (обзор) // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 3(43). С. 97–118. EDN: ERCYTP. DOI: 10.5281/zenodo.17276199.

For citation: Dunaieva Ie. A., Pashtetsky V. S. Phenomenon of hysteresis of soil water retention capacity (review) // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 3 (43). P. 97–118. EDN: ERCYTP. DOI: 10.5281/zenodo.17276199.

Введение

Основоположником теории взаимодействия воды и воздуха в ненасыщенных почвах является Е. Buckingham [1], который представил концепцию потенциала почвенной влаги и применил уравнение, эквивалентное закону Дарси, для количественной оценки потока воды в ненасыщенной почве.

Впервые феномен гистерезиса капиллярных свойств почвы был описан Вильямом Хеинсом (W. Haines) [2]. Им были выявлены различия в содержании воды в почве при увлажнении и иссушении.

Дальнейшие исследования данного феномена получили развитие благодаря разработке уравнения Ричардса [3] для описания движения влаги в ненасыщенных почвах и экспериментальных методов с использованием керамических пластин.

Существенный вклад в изучение понимания движения в почве воды, энергии и газов как в насыщенных, так и ненасыщенных почвах, с использованием математических концептуальных моделей инфильтрации сделан J. R. Philip [4].

Изучением порового пространства почв и теоретических аспектов процесса водоотдачи с учетом гистерезиса параллельно с J. R. Philip занимались E.C. Childs [5], G.S. Торр [6], а также советские ученые А. С. Аверьянов [7] и А. М. Глобус [8], посвятившие свои исследования капиллярно-сорбционному гистерезису.

Систематизация почвенных характеристик на основе проведенных ранее исследований во всем мире, как измеренных, так и расчетных данных гидрофизических характеристик, проведенная Муалемом в 1976 г. в рамках совместного американско-израильского проекта №442 [9], позволила ученым развить теоретические и инструментальные подходы к изучению гистерезиса почв.

Основная гидрофизическая характеристика является одной из наиболее важных характеристик почвы, связывающих величину всасывающего (вакууметрического) давления почвы с количеством влаги в почве и, соответственно, с ее доступностью для растений. Понимание физических процессов, характеризующих форму этой взаимосвязи, и основных параметров, позволяющих ее моделировать, также необходимо в сельскохозяйственных и экосистемных исследованиях, взаимосвязанных с водным и солевым балансом как одного конкретного поля, так и территорий в целом [10, 8, 11–14].

Согласно словарю физической терминологии [15], термин «гистерезис» происходит от греческого слова «ὕστέρσις» (отставание, запаздывание) и в отношении к почвенным процессам (гистерезис водоудерживающей способности) его можно характеризовать как свойство, заключающееся в неоднозначности зависимости объемной влажности от величины всасывающего давления почвы, которое невозможно определить без знания дополнительной информации, характеризующей в каком процессе находилась система ранее (иссушения или увлажнения), т.е. предыстории.

Одним из первых исследователей, использовавших термины «гистерезис» (hysteresis) и «петля гистерезиса» (hysteresis loop) в отношении к водоудерживающей способности почв, был Вильям Хеинес [16]. Графическое представление петли гистерезиса, включая ее главные (левая и правая границы кривых), представлены на рисунке 1.

К числу основных причин, вызывающих гистерезис водоудерживающей способности почв, большинство исследователей относят неоднородность пористой среды (варьирование распределений диаметров пор, их геометрическую гетерогенность, при этом высота подъема воды в капиллярах или их водоудерживающая способность связана с диаметром, что обуславливает разницу в скорости увлажнения и иссушения почвы, а также проявлением эффекта «чернильницы»; различие в краевых углах при смачивании и высыхании – хотя в контексте ОГХ некоторые авторы считают учет этого фактора неправомерным [17]; набухание или усадка глинистых почв; образование воздушных пробок; адсорбированное на поверхности пор железо и другие факторы). Проявление взаимодействия факторов может быть различным, в том числе, неявным до времени его наступления.

Рисунок 1 – Пример графического представления «петли гистерезиса»

Возможность моделирования сканирующих ветвей увлажнения и иссушения на базе одной из главных ветвей петли гистерезиса была показана на примере упрощенной модели около полувека назад [18]. Вместе с тем, исследования в этом направлении продолжаются и текущие результаты, используя новые методологические подходы, включая применение искусственного интеллекта (ИИ), позволяют проводить прогнозные расчеты оценок моделируемых значений главных и сканирующих ветвей увлажнения и иссушения с минимальными отклонениями от измеренных.

Цель исследования – провести анализ предыдущего опыта и современного уровня исследований в области изучения гистерезиса водоудерживающей способности почв.

Материалы и методы исследования

Методология исследования основана на анализе теоретических разработок и методологических подходов решения задач, связанных с физической природой феномена гистерезиса водоудерживающей способности почвы, проявляющегося в различии внутрипочвенных взаимодействий, характеризующих процессы ее увлажнения и иссушения. Используемые материалы включают ретроспективную характеристику ряда публикаций, явившихся базисом на начальном периоде формулирования терминологии и предварительных подходов к видению направлений решения данной задачи (1907–1960), более детальную характеристику периода создания и уточнения наиболее распространенного методологического подхода к ее решению (1960–2022) – метода ван Генухтена-Муалема, а также оценку современного уровня развития методологических подходов (2023–2025), включая задействование инструментария ИИ.

Результаты и их обсуждение

Для физико-математической интерпретации процесса гистерезиса используются различные теоретические подходы, которые можно отнести к двум основным категориям и соответствующим типам моделей: концептуальные (к их ключевым понятиям относится теория доменов, позволяющая отнести значение влажности почвы к различным по доступности областям на основе заданной функции распределения) и эмпирические (основываются на фактически измеренных данных, позволяя моделировать кривые ОГХ). Акцент в данном аналитическом обзоре сделан на имеющих существенно большее распространение эмпирических моделях (часто

относимых к классу физико-статистических, основанных на базовых физических законах и имеющих дополнительные параметры и коэффициенты, определяемые эмпирическим путем на основании экспериментальных данных). К одной из таких моделей относится модель ван Генухтена, которой будет уделено особое внимание в данной работе, в том числе учитывая то, что ее автор является лауреатом премии Вольфа в области сельского хозяйства за 2023 г., а количество ссылок на публикацию с описанием его модели [19] превысило 36200 (за 1980–1925 гг., в соответствии с Google Scholar Citations, при том, что к 2023 году этот показатель составлял чуть более 30 тыс. ссылок [20]).

Несколько последних десятилетий исследований гистерезиса водоудерживающей способности почв напрямую связаны или взаимосвязаны с «базовым» методологическим подходом, разработанным ван Генухтеном более 40 лет назад [19]. Предложенное им новое и сравнительно простое уравнение, описывающее кривую связи всасывающего давления с содержанием влаги в почве, положило начало целому направлению исследований, в которых разработчики дополняют или улучшают его методологию или, как минимум, используют ее в сравнительном анализе для того, чтобы показать преимущества предлагаемого нового видения или практического решения. Аналитическое выражение взаимосвязи относительного содержания влаги в почве с величиной всасывающего давления в соответствии с базовой моделью ван Генухтена выражается следующей зависимостью (формула 1):

$$\theta = \theta_r + (\theta_s - \theta_r) (1 + (\alpha h)^n)^{-m} \quad (1)$$

где:

m, n – безразмерные параметры формы;

h – величина всасывающего давления, см вод. ст.;

α – коэффициент, определявшийся как величина близкая обратному значению «давления входа воздуха», см^{-1} ;

θ – объемная влажность, $\text{см}^3 \cdot \text{см}^{-3}$;

θ_s – объемная влажность почвы при полном насыщении, $\text{см}^3 \cdot \text{см}^{-3}$;

θ_r – остаточная объемная влажность, $\text{см}^3 \cdot \text{см}^{-3}$.

Сформированные ван Генухтеном аналитические выражения были основаны на теории Муалема [21–25], что отразилось напрямую даже в названиях некоторых публикаций [26].

За период после опубликования и до настоящего времени теоретико-эмпирические подходы Муалема-ван Генухтена дорабатывались и развивались как самими авторами, так и другими исследователями, при этом исследователи ранее и до сих пор в своих разработках активно используют подготовленный Муалемом каталог гидравлических свойств ненасыщенных почв [9].

Основные наработки Муалема в этом направлении исследований водоудерживающей способности почв за последующий период касались уточнения физического описания гистерезиса водоудерживающей способности почв, основанного на теории доменов [27–30].

Актуальность разработок в исследованиях, направленных на уточнение теории и практических аспектов решения задач, связанных с водоудерживающей способностью почвы, можно охарактеризовать количеством аналитических обзоров, опубликованных в ведущих изданиях за период немногим более четверти века [31–43]. В этих обзорах, как правило, сравниваются разные модели ОГХ и в большинстве случаев одной из характеризующих и участвующих в сравнительном анализе моделей

является «базовая» модель ван Генухтена [19] или ее более поздние модификации [20, 44–49]. При этом, широкая апробация «базовой» модели позволила выявить ее сильные и слабые стороны (особенно недостаточно корректное описание «сухой» части кривой ОГХ, что привело к появлению большого количества моделей, улучшающих сходимость прогнозных моделей с измеренными данными), например, [50–53].

Получение измеренных данных для построения основных и сканирующих ветвей ОГХ является достаточно трудозатратным как по времени, так и в финансовом выражении. Поэтому рядом исследователей отрабатываются методологические подходы, позволяющие получать оценки гидравлических параметров инверсным методом, то есть, обратным моделированием во времени периода с наличием ряда измеренных данных о динамике влажности почвы и параметров, формирующих водный баланс на этом промежутке времени (инверсионный расчет является одной из опций широко известной программы HYDRUS-1D [54–58]). Данная модель используется не только для моделирования перемещения влаги в почве, но также позволяет моделировать взаимосвязанную с влагой и температурным режимом миграцию растворов солей и питательных веществ [57, 59]. Базовые алгоритмы, заложенные в программу HYDRUS-1D, также используются в 2D и 3D версиях программы [60]. При том, что разработчики продолжают поддерживать и развивать бесплатную одномерную (1D) версию программы, современные реализации ее двумерной и трехмерной версий являются платными [61].

Разработчики из Узбекистана и Казахстана [62] использовали одномерную модель (HYDRUS-1D) не только для оценки эффективности капельного орошения амаранта в Ташкентском районе при различных уровнях влагообеспеченности (оптимальный и ущемленный режим орошения), но также отработали методологию повышения эффективности использования ограниченных водных ресурсов с учетом прогнозируемого возрастания их дефицита в данном регионе под влиянием изменения климата.

Вместе с тем, использование алгоритмов, заложенных в программный комплекс HYDRUS, и их тестирование в других регионах имеет не только однозначно положительные оценки (что возможно связано с недоучетом региональной специфики и, возможно, потребностью в дополнительной калибровке и региональной адаптации, в том числе учитывая эмпирический характер базовых моделей). Например, полученные авторами из Австралии [63] результаты при апробации эффективности программы HYDRUS-1D для инверсионного получения заложенных в нее параметров модели ван Генухтена-Муалема (vGM) по ежедневным данным о влажности почвы на разных глубинах позволили им сделать вывод, что несмотря на то, что задача по построению функции ОГХ программой решается, ее реальное использование для многослойных почв достаточно затруднительно. Эксперименты проводились на двух полевых участках в Тасмании для четырех 100-дневных периодов и на трех глубинах почв. Точность успешно завершенных модельных расчетов была низкой (322 из 420 расчетов не удалось завершить из-за несходимости, со средним значением коэффициента детерминации $R^2 = 0,460$ и средним значением $RMSE = 0,066$ (отклонение между моделируемой и измеренной влажностью почвы), при этом точность прогнозирования (для завершенных прогнозов) параметров vGM составила менее 30 %, а полученные прогнозируемые параметры vGM характеризовались неоднозначностью и имели стабильность ниже 50 %. Полученные авторами разработки результаты говорят о необходимости продолжения апробации программного комплекса в различных почвенных условиях и при решении задач различной степени сложности.

Российские ученые также активно участвуют в исследованиях, связанных с разработкой и уточнением методологических подходов, используемых при решении задачи описания как физической природы гистерезиса водоудерживающей способности почвы, так и в уточнении функциональных возможностей математического аппарата для его описания. Прежде всего, это относится к наработкам исследовательских школ Агрофизического института (АФИ) [64–70] и многие другие и МГУ [32, 37, 71–76] и многие другие, базирующихся на классических работах советских ученых [8, 10, 12, 77–80].

Как подчеркивают в своих работах В. В. Терлеев и другие [81, 82], основным недостатком гидравлических функций ван Генухтена (как для гидравлической проводимости, так и для водоудерживающей способности) является, как и для большинства функций такого типа, трудность или отсутствие возможности физической и/или геометрической их интерпретации. Наиболее современные наработки этой группы исследователей взаимосвязаны с углубленным анализом, уточнением и доработкой модели ван Генухтена [17, 83].

Исследовательский коллектив МГУ проводит разработки, связанные с гистерезисом водоудерживающей способности почв в нескольких основных направлениях:

- разработка теории водоудерживающей способности почв и физико-математических моделей построения ОГХ [37, 74–76, 84–91];
- отработка методологии использования различных классов оборудования и технологий оценки гранулометрического состава и других почвенных характеристик (плотность почвы, количество органического вещества и другие) для создания педотрансферных функций их взаимосвязи с ОГХ [32, 92–97];
- тестирование и регионализация использования открытого ПО [98, 99].

Одним из альтернативных методу ван Генухтена-Муалема является методологический подход к описанию водоудерживающей способности почвы, основанный на уравнениях теории расклинивающего давления водных плёнок и их устойчивости в полидисперсной пористой среде с переменной влажностью, который разрабатывается А. И. Смагиным [87–89]. В опубликованных в 2025 г. работах [90, 91] представлена целостная теория и соответствующая модель DPM (disjoining pressure model), валидация которой при построении ОГХ для почв различного гранулометрического состава (от песков до глин) подтвердила её хорошую аппроксимирующую способность во всём диапазоне влажности от насыщения до практически полного иссушения с индексом рассеяния в 2–20 раз ниже, чем при использовании модели ван Генухтена (при том же числе параметров).

Многие исследователи, чтобы уйти от базового представления пористой среды как набора цилиндрических капилляров (как и в базовой модели ван Генухтена), которое хорошо характеризует влажную часть ОГХ (где преимущественно работают капиллярные силы) и зачастую имеет существенные отклонения для более сухой ее части (с преобладанием адсорбционных взаимодействий), предлагают альтернативные модели, включая дополнительные параметры и/или новые алгоритмы для более точного описания сухой части кривой. Учитывая это, в 2025 г. группа разработчиков [49], в состав которой входит и ван Генухтен, предложили новое видение математического выражения, которое описывает непрерывную функцию для модифицированной модели ван Генухтена, охватывая весь диапазон ОГХ без использования дополнительных параметров. Новая улучшенная модель и соответствующая функция охватывает весь диапазон ОГХ от полного насыщения до абсолютного иссушения, сохраняя простоту «базовой» классической модели.

Одним из современных подходов к построению кривой увлажнения по кривой иссушения (с использованием, при необходимости, и других почвенных параметров, таких как гранулометрический состав, плотность/объемная масса, содержание органического вещества, удельная поверхность почвы) является использование алгоритмов машинного обучения.

Нейронные сети активно использовались для моделирования водоудерживающей способности почв уже конце 20-го века [45, 100], в том числе методология использования нейронных сетей была задействована в алгоритме широко известного исследователям программного продукта Rosetta [101], который был разработан для реализации иерархической модели пяти педотрансферных функций (pedotransfer functions, PTF) с целью получения оценок параметров водоудержания, а также получения значений насыщенной и ненасыщенной проводимости почвы. В программе нейронные сети используются в сочетании с методом бутстрэпа (Bootstrap) [46], позволяющим определять доверительные интервалы и оценивать точность статистических показателей, в том числе в случаях, когда теоретическое распределение неизвестно или при маленьком объеме статистической выборки. Реализация иерархического подхода позволяет оценивать параметры модели ван Генухтена (и насыщенную гидравлическую проводимость), ориентируясь или на минимальные данные (только текстурные классы USDA) или добавляя дополнительную информацию (значения для отдельных классов, плотность почвы, точки с кривой ОГХ для ВЗ и НВ). Результаты тестирования программного продукта показали, что с увеличением количества предикторов (исходных параметров) значение ошибки (RSME) аппроксимации кривой ОГХ снижается почти в 1,8 раза (с 0,078 до 0,044 см³/см³). Программа может быть загружена с сайта разработчика (USDA-ARS U.S. Salinity Laboratory, Riverside, CA).

В последнее десятилетие возможности искусственного интеллекта (его подвиды – машинного обучения) все более широко используются для получения новых знаний в почвоведении, в том числе при исследовании гистерезиса водоудерживающей способности почв [102–104].

В работе [105] для разработки статистических регрессионных моделей, описывающих кривые увлажнения и иссушения, задействовался алгоритм опорных векторов (Support Vector Machine, SVM). Для обучения и тестирования моделей использовались данные 104 почвенных образцов ненарушенного сложения, отобранных из верхнего слоя (горизонт А) различных по характеристикам почв Польши. Для каждой из моделей были получены оценки величины ошибок отклонения моделируемых данных от измеренных (Root Mean Square Error, RMSE), кроме того, было проведено их сравнение с классическими моделями Муалема [23, 25] и Кула-Паркера [106], которые позволяют получать оценки значений ветвей увлажнения с использованием данных только кривой иссушения. К основным выводам, сделанным в рамках данного исследования, можно отнести следующие:

– учет дополнительных параметров – помимо информации о ветви иссушения (гранулометрического состава, плотности, содержания органического вещества или удельной поверхности почвы), практически не влияет на результирующие оценки регрессионных моделей;

– показатель отклонения моделируемых данных от измеренных (RMSE) во всех вариантах был лучше для моделей, полученных с использованием машинного обучения, чем для моделей Муалема и Кула-Паркера (при этом наиболее худшие результаты были у последней модели). Вместе с тем, учитывая сложность получаемых моделей и невозможность их явного описания, в практическом применении эффективнее может оказаться модель Муалема, в которой взаимосвязь

эффективной степени насыщения для ветвей увлажнения и иссушения описывается одним уравнением.

Разработанные модели были проверены на основе тестовых данных, и проведенные оценки показали хорошее соответствие между измеренными и моделируемыми ветвями увлажнения ОГХ. Среднее значение среднеквадратического отклонения составило около $0,018 \text{ м}^3/\text{м}^3$, что согласуется со схожими величинами оценок, полученными при использовании для этих целей других статистических методов (например, [101]).

Исследователи из Австралии [107] подчеркивают, что при создании моделей ОГХ с учетом гистерезиса с использованием численных методов, разработчики сталкиваются с необходимостью решения проблем, связанных с нелинейностью уравнения Ричардса, требованиями существенных вычислительных ресурсов, чувствительностью к неопределенным исходным параметрам, необходимостью учета неоднородности почв и варьирования граничных условий. Разработчики предложили гибридную структуру системы глубокого обучения, объединяющую сети с долговременной кратковременной памятью (Long Short-Term Memory, LSTM) и физико-информированной нейронной сетью (Physic-Informed Neural Network, PINN) с целью обработки временных рядов метеорологических данных и материалов влажности почвы по слоям. Анализ данных по трем пилот-участкам показал, что модель LSTM-PINN имеет лучшую сходимость прогнозных показателей с измеренными данными (коэффициент детерминации $R^2 = 0,94$) по сравнению с моделью Rosetta [101] для большинства кривых ОГХ, которые сравнивались в исследовании. Результаты исследования позволили авторам сделать вывод о хороших перспективах использования физически-обоснованного глубокого обучения для совершенствования гидрологического моделирования.

Встраивание физических ограничений в архитектуру нейронных сетей позволяет предложенной модели объединить гибкость эмпирико-статистических подходов с концептуальными знаниями, делающими модельные прогнозы более обобщенными (генерализованными) и лучше интерпретируемыми.

В другой своей работе авторы предыдущей публикации, поддержанные двумя дополнительными исследователями [108], используют гибридную EnKF-fsolve модель для одновременного расчета динамики почвенных влагозапасов и прогнозирования значений гидравлических параметров. Продолжая изучать возможности инверсионного расчета гидравлических параметров для построения кривой ОГХ на базе временного ряда измеренных значений динамики влажности почвы они столкнулись с тем, что задача существенно усложняется ограничениями, существующими в современных методах оптимизации, а также в методах решения уравнения Ричардса. Авторами предложен и протестирован гибридный подход, основанный на сочетании ансамблевого фильтра Калмана с оптимизационными возможностями функции fsolve (библиотеки научной оптимизации Python – `scipy.optimize`) для одновременного моделирования последовательных во времени значений влажности почвы с прогнозированием значений параметров модели ван Генухтена–Муалема для различных глубин почвы. При тестировании работы модели EnKF-fsolve на 100-дневном промежутке она показала существенно лучшие результаты, чем модель HYDRUS-1D в вычислительной эффективности и точности моделирования. При этом, несмотря на сохраняющуюся зависимость от обоснованного (близкого к реальным) прогнозирования начальных значений параметров vGM, модель EnKF-fsolve улучшила возможности прогнозирования пяти основных параметров vGM и ОГХ на различных глубинах.

Как подчеркивается большинством исследователей, использование инструментария машинного обучения при наличии достаточного количества измеренных исходных данных позволяет получать прогнозные модели ОГХ с высоким уровнем достоверности. При этом при использовании получаемых регрессионных моделей будет необходимо учитывать их региональный аспект.

Рассматривая гистерезис как широко распространенное явление не только в физических процессах, но также и при сложных взаимодействиях структурированных механических систем, авторы более обширного (в смысле рассматриваемых физических процессов) аналитического обзора [109] провели оценку существующих методов гистерезисного моделирования, касаясь, в том числе и гистерезиса водоудерживающей способности почв. Эти методы были подразделены на: а) основанные на моделях, б) основанные на данных и в) комбинированные. В методах, основанных на моделях, рассмотрены три типа параметрических моделей (полиномиальные, дифференциальные и операторные) и четыре алгоритма для идентификации параметров (наименьшей квадратичной ошибки, алгоритм, использующий фильтр Калмана, мета-эвристические алгоритмы и байесовское оценивание). Метод, основанный на данных, использует универсальные математические модели для описания гистерезиса. В качестве классических методов, основанных на данных, рассмотрены регрессионная модель, нейронная сеть, метод опорных векторов и глубокое обучение. Также рассмотрены комбинированные/гибридные методы, объединяющие принципы модельных и эмпирических подходов. Проведенный на основе пяти сформулированных критериев анализ позволил сделать вывод, что на сегодняшний день не существует однозначно лучшего единого метода, позволяющего решать все взаимосвязанные с феноменом гистерезиса задачи.

Лучшее понимание физической природы гистерезиса, создание усовершенствованных приборов для его измерения и универсальных моделей для его описания создает возможности для оптимизации целого ряда процессов, в ходе которых наблюдается проявление этого феномена. Одним из таких направлений является гистерезис водоудерживающей способности почвы, лучшее понимание которого позволяет, например, в засушливой зоне оптимизировать режимы орошения сельскохозяйственных культур для снижения потерь поливной воды при ее выходе за пределы расчетного слоя почвы. И хотя исследования в этом направлении проводятся уже достаточно давно [110, 111], переход к системам точного (precision) и умного (smart) земледелия существенно увеличил/усилил интерес к задействованию таких наукоемких технологий [112–118].

Проведенный в данном аналитическом обзоре анализ современного уровня исследований гистерезиса водоудерживающей способности почв в сопоставлении с наиболее распространенным методологическим подходом ван Генухтена позволил сделать следующие выводы.

Выводы

Разработки, проводимые как в области теоретического обоснования и описания физической природы влияния процессов гистерезиса на водоудерживающую способность почв, так и в формировании математических моделей его описания, и разработки программных средств его учета продолжают активно развиваться во многих странах мира, о чем свидетельствуют самые современные публикации (в том числе 2025 г.).

Анализ современного уровня исследований позволяет заключить, что, несмотря на то, что «базовая» модель ван Генухтена (1980 г.) постоянно улучшается и дорабатывается как самим автором модели, так и другими исследователями, и

имеются как бы завершенные (генерализованная и улучшенная) версии модели, но процесс ее совершенствования далек от завершения, и существующие версии являются лишь этапами на этом пути.

Накапливаемый опыт использования моделей машинного обучения для решения задачи описания функций увлажнения и иссушения при перемещении влаги в ненасыщенной среде показывает их несомненные достоинства в ряде аспектов решения прикладных задач. Вместе с тем, несмотря на высокую степень связи полученных моделей с измеренными данными R^2 от 0,84 до 0,99, остаются нерешенными вопросы необходимости учета региональной зависимости таких моделей, что влечет за собой необходимость их тестирования/адаптации для других регионов, а также создания региональных баз данных измеренных значений кривых ОГХ для основных почв региона (методом капилляриметров и др.) и числовых значений физических параметров почвенных характеристик, которые могут быть использованы в качестве элементной базы педотрансферных функций (ПТФ). Задача создания баз данных гидрофизических/агрогидрологических свойств почвы, полученных с использованием стандартизированных и гармонизированных процедур измерения, остается актуальной, несмотря на ее формулирование полтора десятилетия назад [33].

Существенным недостатком некоторых достаточно подробных аналитических обзоров современного состояния исследований является отсутствие сопоставимых критериев для их сравнения и сравнительной базы данных для всех моделей с получением цифровых оценок (как минимум RMSE) отклонений моделируемых значений от измеренных.

На сегодняшний день не существует единого признанного в научной среде методологического подхода к описанию феномена гистерезиса и решению этой задачи для описания ОГХ. Это говорит о необходимости продолжения исследований в данном направлении и одним из наиболее перспективных, по мнению авторов, является интеграция теоретического подхода с подходами, основанными на анализе данных, т.е. решениями, полученными с использованием ИИ.

Литература

1. Buckingham E. Studies on the movement of soil moisture // *Bur. Soils Bull.* 1907. No. 38. 61p.
2. Sławiński C. Hysteresis in soil // In book: *Encyclopedia of Agrophysics (part of the book series: Encyclopedia of Earth Sciences Series)* / Ed. by Gliński J., Horabik J., Lipiec J. Dordrecht: Springer, 2011. P. 385. DOI: 10.1007/978-90-481-3585-1_72.
3. Richards L. A. Capillary conduction of liquids through porous mediums // *Physics.* 1931. No. 1(5). P. 318–333. DOI: 10.1063/1.1745010.
4. Philip J. R. Physics of water movement in porous solids. Special Report // *Highway Research Board.* 1958. No. 40. P.147–160.
5. Childs E. C. An introduction to the physical basis of soil water phenomena. London, New York: John Wiley & Sons, Inc., 1969. 469 p.
6. Topp G. C., Miller E. E. Hysteresis moisture characteristics and hydraulic conductivities for glass-bead media // *Soil Sci. Am. Proc.* 1966. Vol. 30. P. 156–162.
7. Аверьянов С. Ф. О водопроницаемости почвогрунтов при неполном их насыщении // *Инженерный сборник института механики АН СССР.* 1950. Т. 7. С. 3–14.
8. Глобус А. М. Экспериментальная гидрофизика почв. Л.: Гидрометеиздат, 1969. 356 с.
9. Mualem Y. A catalogue of the hydraulic properties of unsaturated soils. Research Project 442. Israel, Haifa: Technion, Israel Institute of Technology, 1976. 100 p.
10. Роде А. А. Основы учения о почвенной влаге. Т. 1. Водные свойства почв и передвижение почвенной влаги. Л.: Гидрометеорологическое издательство, 1965. 664 с.
11. Чайлдс Э. Физические основы гидрологии почв. Л.: Гирометеиздат, 1973. 426 с.
12. Глобус А. М. Почвенно-гидрофизическое обеспечение агроэкологических математических моделей. Л.: Гидрометеиздат, 1987. 427 с.
13. Шейн Е. В. Курс физики почв. М.: Издательство МГУ, 2005. 432 с.

14. Шейн Е. В. Теоретические основы гидрологии почв в трудах А. А. Роде и современные подходы к описанию движения и равновесия влаги в почвах // Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2016. Вып. 83. С. 11–23. DOI: 10.19047/0136-1694-2016-83-11-21.
15. Физический энциклопедический словарь // Гл. ред. А. М. Прохоров. М.: Советская энциклопедия, 1983. 928 с.
16. Haines W. B. Studies in the physical properties of soil. V. The hysteresis effect in capillary properties, and the modes of moisture distribution associated therewith // The Journal of Agricultural Science. 1930. Vol. 20 (1) P. 97–116. DOI: 10.1017/S002185960008864X.
17. Терлеев В. В., Паштецкий В. С., Дунаева Е. А., Гарманов В. В., Моисеев К. Г. Учет гистерезиса гидрофизических свойств капиллярно-пористой среды в теории гидравлических функций с общим набором параметров // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 2(42). С. 286–308. EDN: IXTHNM. DOI: 10.5281/zenodo.16564158.
18. Parlange J.-Y. Capillary hysteresis and the relationship between drying and wetting curves // Water Resources Research. 1976. Vol. 12 (2). P. 224–228. DOI: 10.1029/WR012i002p00224.
19. Van Genuchten M. Th. A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils // Soil Sci. Soc. Am. J. 1980. Vol. 44. No. 5. P. 892–898. DOI: 10.2136/sssaj1980.03615995004400050002x.
20. Ghorbani A., Sadeghi M., Tuller M., Durner W., Jones S.B. A generalized van Genuchten model for unsaturated soil hydraulic conductivity // Vadose Zone J. 2024. No. 23. Art. No. e20369. DOI: 10.1002/vzj2.20369.
21. Mualem Y. Modified approach to capillary hysteresis based on a similarity hypothesis // Water Resources Research. 1973. No. 9(5). P. 1324–1331. DOI: 10.1029/WR009i005p01324.
22. Mualem Y. A conceptual model of hysteresis // Water Resources Research. 1974. Vol. 10 (3). P. 514–520. DOI: 10.1029/WR010i003p00514.
23. Mualem Y. A new model for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated porous media // Water Resources Research. 1976. Vol. 12(3). P. 513–522. DOI: 10.1029/wr012i003p00513.
24. Mualem Y. Hysteretic models for prediction of the hydraulic conductivity of unsaturated porous media // Water Resources Research. 1976. Vol. 12 (6). P. 1248–1254. DOI: 10.1029/WR012i006p01248.
25. Mualem Y. Extension of the similarity hypothesis used for modeling the soil water characteristics // Water Resources Research. 1977. No. 13(4). P. 773–780. DOI: 10.1029/WR013i004p00773.
26. Schaap M. G., Leij F. J. Improved prediction of unsaturated hydraulic conductivity with the Mualem–van Genuchten model // Soil Science Society of America Journal. 2000. No. 64(3). P. 843–851. DOI: 10.2136/sssaj2000.643843x.
27. Mualem Y., Miller E. E. A hysteresis model based on an explicit domain-dependence function // Soil Sci. Soc. Amer. J. 1979. Vol. 43(6). P. 1067–1073. DOI: 10.2136/sssaj1979.03615995004300060002x.
28. Mualem Y. Prediction of the soil boundary wetting curve // Soil Science. 1984. Vol. 137(6). P. 379–390.
29. Mualem Y. A modified dependent-domain theory of hysteresis // Soil Science. 1984. Vol. 137 (5). P. 283–291.
30. Mualem Y., Beriozkin A. General scaling rules of the hysteretic water retention function based on Mualem’s domain theory // European Journal of Soil Science. 2009. No. 60(4). P. 652–661. DOI: 10.1111/j.1365-2389.2009.01130.x
31. Leong E. C., Rahardjo H. Review of water characteristic curve equations // Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. No. 123(12). P. 1106–1117. DOI: 10.1061/(ASCE)1090-0241(1997)123:12(1106).
32. Shein E. V., Arkhangel’skaya T. A. Pedotransfer functions: state of the art, problems, and outlooks // Eurasian Soil Sci. 2006. No. 39. P. 1089–1099. DOI: 10.1134/S1064229306100073.
33. Vereecken H., Weynants M., Javaux M., Pachepsky Y., Schaap M. G., van Genuchten M. T. Using pedotransfer functions to estimate the van Genuchten–Mualem soil hydraulic properties: a review // Vadose Zone J. 2010. No. 9. P. 795–820. DOI: 10.2136/vzj2010.0045.
34. Ghanbarian-Alavijeh B., Millán H., Huang, G. review of fractal, prefractal and pore-solid-fractal models for parameterizing the soil water retention curve // Can. J. Soil Sci. 2011. No. 91. P. 1–14. DOI: 10.4141/cjss10008.
35. Botula Y.-D., Van Ranst E., Cornelis W. M. Pedotransfer functions to predict water retention for soils of the humid tropics: a review // Rev. Bras. Ciência do Solo. 2014. No. 38. P. 679–698. DOI: 10.1590/S0100-06832014000300001.
36. Too V. K., Omuto C. T., Biamah E. K., Obiero J. P. Review of soil water retention characteristic (SWRC) models between saturation and oven dryness // Open J. Mod. Hydrol. 2014. No. 4. P. 173–182. DOI: 10.4236/ojmh.2014.44017.

37. Shein E.V. Physically based mathematical models in soil science: history, current state, problems, and outlook (analytical review) // Eurasian Soil Sci. 2015. No. 48. P. 712–718. DOI: 10.1134/S1064229315070091.
38. Patil N. G., Singh S. K. Pedotransfer functions for estimating soil hydraulic properties: a review // Pedosphere. 2016. No. 26. P. 417–430. DOI: 10.1016/S1002-0160(15)60054-6.
39. He H., Aogu K., Li M., Xu J., Sheng W., Jones S. B., González-Teruel J. D., Robinson D. A., Horton R., Bristow K., Dyck M., Filipović V., Noborio K., Wu Q., Jin H., Feng H., Si B., Lv J. A review of time domain reflectometry (TDR) applications in porous media // Adv. Agron. 2021. No. 168. P. 83–155. DOI: 10.1016/bs.agron.2021.02.003.
40. Assouline S. What can we learn from the water retention characteristic of a soil regarding its hydrological and agricultural functions? Review and analysis of actual knowledge // Water Resour. Res. 2021. No. 57. P. 1–16. DOI: 10.1029/2021WR031026.
41. Chapuis R. P. Analyzing grain size distributions with the modal decomposition method: literature review and procedures // Bull. Eng. Geol. Environ. 2021. No. 80. P. 6649–6666. DOI: 10.1007/s10064-021-02328-w.
42. Farooq U., Ajmal M., Li S., Yang J., Ullah S. Evaluation of pedotransfer functions to estimate soil water retention curve: a conceptual review // Water. 2024. No.16. Art. No. 2547. DOI: 10.3390/w16172547.
43. Rasoulzadeh A., Bezaatpour J., Azizi Mobaser J., Fernández-Gálvez J. Half-century review and advances in closed-form functions for estimating soil water retention curves // Hydrology. 2025. Vol. 12. Art. No. 164. DOI: 10.3390/hydrology12070164.
44. Van Genuchten M. Th. A numerical model for water and solute movement in and below the root zone. Research report No. 121. US: US Salinity Laboratory, USDA, ARS, Riverside, California, 1987. P. 221.
45. Schaap M. G., Leij F. J., van Genuchten M. T. Neural network analysis for hierarchical prediction of soil water retention and saturated hydraulic conductivity // Soil Science Society of America Journal. 1998. No. 62(4). P. 847–855. DOI: 10.2136/sssaj1998.03615995006200040001x.
46. Schaap M.G., Leij F. J., van Genuchten M. Th. A bootstrap-neural network approach to predict soil hydraulic parameters // In book: Proceedings of the International Workshop on Characterization and Measurements of the Hydraulic Properties of Unsaturated Porous Media / Ed. by van Genuchten M.Th., Leij F.J., Wu L. Riverside, CA: University of California, 1999. P. 1237–1250.
47. Peters A., Hohenbrink T. L., Iden S. C., van Genuchten M. T., Durner W. Prediction of the absolute hydraulic conductivity function from soil water retention data // Hydrology and Earth System Sciences. 2023. No. 27(7). P. 1565–1582. DOI: 10.5194/hess-27-1565-2023.
48. Seki K., Toride N., van Genuchten M. Th. Evaluation of a general model for multimodal unsaturated soil hydraulic properties // Journal of Hydrology and Hydromechanics. 2023. No. 71(1). P. 22–34. DOI: 10.2478/johh-2022-0039.
49. Ghorbani A., Babaeian E., Sadeghi M., Durner W., Jones S.B., van Genuchten M. T. An improved van Genuchten soil water characteristic model to account for surface adsorptive forces // Journal of Hydrology. 2025. Vol. 661(B). Art. No. 133692. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2025.133692.
50. Fayer M. J., Simmons C. S. Modified soil water retention functions for all matric suctions // Water Resources Research. 1995. No. 31. P. 1233–1238. DOI: 10.1029/95WR00173.
51. Kosugi K. Lognormal distribution model for unsaturated soil hydraulic properties // Water Resources Research. 1996. No. 32. P. 2697–2703. DOI: 10.1029/96WR01776.
52. Peters A., Durner W. A simple model for describing hydraulic conductivity in unsaturated porous media accounting for film and capillary flow // Water Resources Research. 2008. No. 44(11). Art. No. W11417. DOI: 10.1029/2008WR007136.
53. Peters A. Simple consistent models for water retention and hydraulic conductivity in the complete moisture range // Water Resources Research. 2013. No. 49(10). P. 6765–6780. DOI: 10.1002/wrcr.20548.
54. Šimůnek J., Šejna M., van Genuchten M. Th. The HYDRUS-1D software package for simulating the one-dimensional movement of water, heat, and multiple solutes in variably-saturated media. Version 2.0. IGWMC-TPS-70. Int. Ground Water Modeling Ctr., Colorado School of Mines, Golden, Colorado, 1998.
55. Šimůnek J., van Genuchten M. Th., Šejna M. The HYDRUS-1D software package for simulating the one-dimensional movement of water, heat, and multiple solutes in variably-saturated media. Version 3.0. HYDRUS Softw. Ser. 1. Dep. of Environ. Sci., Univ. of California Riverside, Riverside, CA, 2005.
56. Šimůnek J., van Genuchten M. Th., Šejna M. Development and applications of the HYDRUS and STANMOD software packages and related codes // Vadose Zone J. 2008. No. 7(2). P. 587–600 DOI: 10.2136/vzj2007.0077.
57. Šimůnek J., Šejna M., Saito H., Sakai M. van Genuchten M. Th. The HYDRUS-1D software package for simulating the movement of water, heat, and multiple solutes in variably saturated media. Version

4.17. HYDRUS Softw. Ser. 3. Department of Environmental Sciences, University of California Riverside, Riverside, California, 2013.

58. Mohammed E., Abid-Alziz AL-Qassab S., Salih A.L., Wazan F.A. Using inverse modeling by HYDRUS-1D to predict some soil hydraulic parameters from soil water evaporation // *Colombia Forestal*. 2022. No. 25. P. 21–35. DOI: 10.14483/2256201X.18157.

59. Chen K., Yu S., Ma T., Ding J., He P., Li Y., Dai Y., Zeng G. Modeling the water and nitrogen management practices in paddy fields with HYDRUS-1D // *Agriculture*. 2022. No. 12(7). Art. No. 924. DOI: 10.3390/agriculture12070924.

60. Šejna M., Šimůnek J., van Genuchten M. Th. The HYDRUS software package for simulating the one-, two-, and three-dimensional movement of water, heat, and multiple solutes in variably-saturated porous media. User manual. Version 5.05. Prague, Czech Republic: PC Progress. [Electronic resource]. Access point: https://www2.pc-progress.com/downloads/Pgm_Hydrus3D5/HYDRUS_user_Manual_V5.pdf. (reference's date 29.09.2025).

61. Официальный сайт разработчиков модели HUDRUS (1D, 2D и 3D версии) [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.pc-progress.com/en/Default.aspx?Downloads> (дата обращения 29.09.2025).

62. Karimov A., Khalikov B., Isaev S., Sindarov O., Khayitov K., Avliyakov M., Isashov A., Bulanbayeva P., Djumanazarova A., Muhammadov Y., Rajabov N., Murtazayeva G., Kurbanov S., Allanov K., Khaitov B. Efficiency of drip irrigation in amaranth production using the HYDRUS-1D model // *Front. Sustainable Food Systems*. 2025. No. 9. Art. No. 1612679. DOI: 10.3389/fsufs.2025.1612679.

63. Jiang C., Hardie M., Bai Q., Page D. Evaluating HYDRUS-1D for inverse estimating parameters of the van Genuchten-Mualem model from daily soil moisture and weather data // *Authorea*. 2023. DOI: 10.22541/au.169901104.49885601/v1.

64. Полуэктов Р. А., Терлеев В. В. Моделирование водоудерживающей способности и дифференциальной влагоемкости почвы // *Метеорология и гидрология*. 2002. № 11. P. 93–100.

65. Полуэктов Р. А., Терлеев В. В. Моделирование водоудерживающей способности почвы с использованием агрогидрологических характеристик // *Метеорология и гидрология*. 2005. № 12. С. 98–103.

66. Terleev V. V., Mirschel W., Schindler U., Wenkel K.-O. Estimation of soil water retention curve using some agrophysical characteristics and Voronin's empirical dependence // *Int. Agrophys.* 2010. No. 24 (4). P. 381–387.

67. Terleev V., Badenko V., Guseva I., Mirschel W. Enhanced Mualem-van Genuchten approach for estimating relative soil hydraulic conductivity // *Appl. Mech. Mater.* 2015. No. 725–726. P. 355–360. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.725-726.355.

68. Terleev V., Nikonorov A., Badenko V., Guseva I., Volkova Y., Skvortsova O., Pavlov S., Mirschel W. Modeling of hydrophysical properties of the soil as capillary-porous media and improvement of Mualem-van Genuchten method as a part of foundation arrangement research // *Adv. Civil Eng.* 2016. Vol. 2016. Iss. 1. Art. No. 8176728. DOI: 10.1155/2016/8176728.

69. Терлеев В. В., Гиневский Р. С., Лазарев В. А., Топаж А.Г., Дунаева Е.А. Функциональное представление водоудерживающей способности и относительной гидравлической проводимости почвы с учетом гистерезиса // *Почвоведение*. 2021. № 6. С. 715–724. DOI: 10.31857/S0032180X21060149.

70. Терлеев В. В., Лазарев В. А., Гиневский Р. С., Гарманов В. В., Дунаева Е. А. Сорок лет использования эмпирических функций ван Генухтена и предложение их замены физически адекватными аналогами // *Агрофизика*. 2023. № 3. С. 49–61. DOI: 10.25695/AGRPH.2023.03.07.

71. Пачепский Я. А. Математические модели процессов в мелиорируемых почвах. М.: Изд-во МГУ, 1992. 85 с.

72. Шеин Е. В., Гудима И. И., Мокеичев А. В. Методы определения основных гидрофизических функций для целей моделирования // *Вестник Московского университета. Серия 17 «Почвоведение»*. 1993. № 2. С. 18–24.

73. Шеин Е. В., Пачепский Я. А., Губер А. К., Чехова Т. И. Особенности экспериментального определения гидрофизических и гидрохимических параметров математических моделей влаго- и солепереноса в почвах // *Почвоведение*. 1995. № 12. С. 1479–1486.

74. Смагин А. В., Садовникова Н. Б., Назарова Т. В., Кирюшова А. Б., Машика А. В., Еремина А. М. Влияние органического вещества на водоудерживающую способность почв // *Почвоведение*. 2004. № 3. С. 312–321.

75. Теории и методы физики почв // Под ред. Е. В. Шеина, Л. О. Карпачевского. М.: Гриф и К, 2007. 616 с.

76. Шеин Е. В. Гидрология почв: этапы развития, современные тенденции, ближайшие перспективы // *Почвоведение*. 2010. № 2. С. 175–185.

77. Качинский Н. А. Физика почвы. М.: Высшая школа, 1979. 357с.
78. Воронин А. Д. Структурно-функциональная гидрофизика почв. М.: Издательство Московского университета, 1984. 204 с.
79. Вадюнина А. Ф., Корчагина З. А. Методы исследования физических свойств почв. М.: Агропромиздат, 1986. 415с.
80. Воронин А. Д. Основы физики почв: Учебное пособие. М.: Издательство Московского университета, 1986. 244 с.
81. Терлеев В. В., Лазарев В. А., Богданов В. Л., Моисеев К. Г., Дунаева Е. А. Недостатки эмпирической функции Ван Генухтена и её сравнение с физически обоснованными аналогами на примере данных о гистерезисе: часть 1 // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 1(37). С. 158–173. DOI: 10.5281/zenodo.10930913.
82. Терлеев В. В., Лазарев В. А., Богданов В. Л., Моисеев К. Г., Дунаева Е. А. Недостатки эмпирической функции Ван Генухтена и её сравнение с физически обоснованными аналогами на примере данных о гистерезисе: часть 2 // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 3(39). С. 234–247. DOI: 10.5281/zenodo.13789694.
83. Терлеев В. В., Лазарев В. А., Гиневский Р. С., Гарманов В.В., Дунаева Е.А. Моделирование гистерезисной водоудерживающей способности капиллярно-пористой среды и сравнение эмпирической функции Ван Генухтена с физически обоснованными аналогами // Агрофизика. 2024. № 2. С. 10–20. DOI: 10.25695/AGRPH.2024.02.02.
84. Shein E. V., Milanovskiy E. Y., Khaidapova D. D., Nikolaeva E.I., Rusanov A. M. Mathematical models of some soil characteristics: substantiation, analysis, and using features of model parameters // Eurasian Soil Science. 2013. No. 46(5). P. 541–547. DOI:10.1134/S1064229313050128.
85. Шеин Е. В., Мадя А. Й. Гистерезис основной гидрофизической характеристики: моделирование ветви увлажнения по кривой иссушения // Вестник Московского университета. Серия 17 «Почвоведение». 2018. Т. 73. № 3. С. 36–41.
86. Сорокина Н. В., Шеин Е. В., Абросимов К. Н. Влажностный гистерезис торфоземов: значение структуры порового пространства // Проблемы агрохимии и экологии. 2023. № 1. С. 23–29. DOI: 10.26178/AE.2023.47.57.004.
87. Smagin A. V. About thermodynamic theory of water retention capacity and dispersity of soils // Eur. Soil Sci. 2018. No. 51. P. 782–796. DOI: 10.1134/S1064229318070098.
88. Smagin A. V. Thermodynamic concept of water retention and physical quality of the soil // Agronomy. 2021. No. 11. Art. No. 1686. DOI: 10.3390/agronomy11091686.
89. Smagin A. V. Physically based thermodynamic model of the water retention curve of soils for the entire water range // Eur. Soil Sci. 2024. No. 57. P. 1447–1460. DOI: 10.1134/S1064229324600234.
90. Smagin A. Disjoining pressure model for the entire soil water retention curve // Catena. 2025. Vol. 254. Art. No. 108909. DOI: 10.1016/j.catena.2025.108909.
91. Smagin A. A physically based model for the entire soil water retention curve // Soil Science Society of America Journal. 2025. Vol. 89. Iss. 2. Art. No. e70054. DOI: 10.1002/saj2.70054.
92. Панина С. С., Шеин Е. В. Математические модели влагопереноса в почве: значение экспериментального обеспечения и верхних граничных условий // Вестник Московского Университета. 2014. № 3. С. 45–50.
93. Shein E. V., Kukharuk N. S., Panina S. S. Soil water retention curve: experimental and pedo-transfer data to forecast water movement in soils // Biogeosystem Technique. 2014. No. 1. Vol. 1. P. 89–96. DOI: 10.13187/bgt.2014.1.89.
94. Mady A. Y., Shein E. V. Comparison between particle size distribution as a predictor of pedotransfer functions using laser diffraction and sedimentation methods // International Journal of Soil Science. 2017. No.12 (2). P. 65–71. DOI: 10.3923/ijss.2017.65.71.
95. Mady A. Y., Shein E. V. Optimizing particle size distribution measured by laser diffraction technique for estimating soil hydraulic properties // Soil and Environment. 2019. No. 38(2). P. 214–221. DOI:10.25252/SE/19/111914.
96. Mady A. Y., Shein E. V. Optimizing pedotransfer functions for predicting soil moisture of wetting curve based on the effective degree of saturation // Eurasian Soil Science. 2021. No. 54 (3). P. 399–408. DOI: 10.1134/S106422932103011X.
97. Mady A. Y., Shein E. V., Abrosimov K. N., Skvortsova E. B. X-ray computed tomography: validation of the effect of pore size and its connectivity on saturated hydraulic conductivity // Soil & Environment. 2021. No. 40 (1). P. 01–08. DOI: 10.25252/SE/2021/182420.
98. Shein E. V., Mady A. Y., Il'in L.I. Validation of HYDRUS-1D for predicting of soil moisture content with hysteresis effect // Biogeosystem Technique. 2019. No. 6(1). P. 59–64. DOI: 10.13187/bgt.2019.1.59.

99. Смагин А. В., Садовникова Н. Б., Беляева Е. А., Кириченко А. В., Кривцова В. Н. Капиллярные эффекты в полидисперсных системах и их использование в почвенном конструировании // Почвоведение. 2021. Т. 55. № 4. С. 1150–1164. DOI: 10.31857/S0032180X21090100.
100. Schaap M. G., Bouten W. Modeling water retention curves of sandy soils using neural networks // Water Resources Research. 1996. No. 32(10). P. 3033–3040. DOI: 10.1029/96WR02278.
101. Schaap M. G., Leij F. J., van Genuchten M. Th. ROSETTA: a computer program for estimating soil hydraulic parameters with hierarchical pedotransfer functions // Journal of Hydrology. 2001. No. 251(3–4). P. 163–176. DOI: 10.1016/S0022-1694(01)00466-8.
102. Achieng K. O. Modelling of soil moisture retention curve using machine learning techniques: artificial and deep neural networks vs support vector regression models // Computers & Geosciences. 2019. Vol. 133. Art. No. 104320. DOI: 10.1016/j.cageo.2019.104320.
103. Li Y., Vanapalli S. K. Prediction of soil-water characteristic curves using two artificial intelligence (AI) models and AI aid design method for sands // Canadian Geotechnical Journal. 2022. No. 59(1). P. 129–143. DOI: 10.1139/cgj-2020-0562.
104. Beriozkin A., Anidjar H., Azaria A., Hazon N. Machine learning approach to predicting the hysteresis of water retention curves of porous media // Expert Systems with Applications. 2024. Vol. 237 (9). Art. No. 121469. DOI: 10.1016/j.eswa.2023.121469.
105. Lamorski K., Šimůnek J., Sławiński C., Lamorska J. An estimation of the main wetting branch of the soil water retention curve based on its main drying branch using the machine learning method // Water Resources Research. 2017. Vol. 53. P. 1539–1552. DOI: 10.1002/2016WR019533.
106. Kool J. B., Parker J. C. Development and evaluation of closed-form expressions for hysteretic soil hydraulic properties // Water Resources Research. 1987. Vol. 23. No. 3(1). P. 105–114. DOI: 10.1029/WR023I001P00105.
107. Jiang C., Bai Q., Hardie M. A neighbour-aware LSTM-PINN model for physically consistent prediction of soil moisture and water retention curves // Authorea. 2025. DOI: 10.22541/au.175466594.45672666/v1.
108. Jiang C., Hardie M., West D., Bai Q., Page D. A hybrid EnKF-fsolve model for simultaneous dynamic soil moisture simulation and hydraulic parameters prediction // Journal of Hydrology. 2025. Vol. 660 (Part A). Art. No. 133242. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2025.133242.
109. Wang T., Noori M., Altabey W.A., Wu Z., Ghiasi R., Kuok S.-C., Silik A., Farhan N.S.D., Sarhosis V., Farsangi E. N. From model-driven to data-driven: a review of hysteresis modeling in structural and mechanical systems // Mechanical Systems and Signal Processing. 2023. Vol. 204. Art. No. 110785. DOI: 10.1016/j.ymssp.2023.110785.
110. Parkes M. E., Naysmith D. B., McDowall M. A. Accounting for slow drainage and hysteresis in irrigation scheduling // Irrigation Science. 1989. No. 10. P. 127–140. DOI: 10.1007/BF00265689.
111. Elmaloglou S., Diamantopoulos E. Effects of hysteresis on redistribution of soil moisture and deep percolation at continuous and pulse drip irrigation // Agricultural Water Management. 2009. Vol. 96(3). P. 533–538. DOI: 10.1016/j.agwat.2008.09.003.
112. Terleev V. V., Mirschel W., Topaj A., Moiseev K., Togo I., Volkova Yu., Nikonorov A. O., Ginevsky R., Lazarev V. Forecasting scanning branches of the hysteresis soil water-retention capacity for calculation of precise irrigation rates in agricultural landscapes using a mathematical model // In book: Landscape Modelling and Decision Support (Part of the book series: Innovations in Landscape Research) / Ed. by Mirschel W., Terleev V., Wenkel K. O. Cham: Springer, 2020. P. 329–340. DOI: 10.1007/978-3-030-37421-1_17.
113. Терлеев В. В., Дунаева Е. А., Гиневский Р. С., Лазарев В. А., Топаж А. Г. Почвенно-гидрофизическое информационное обеспечение прецизионного ирригационного земледелия // Таврический вестник аграрной науки. 2021. № 2 (26). С. 244–260. DOI: 10.33952/2542-0720-2021-2-26-244-260.
114. Terleev V., Ginevsky R., Lazarev V., Chusov A., Moiseev K., Dunaieva I., Nikonorov A., Mirschel W., Akimov L. Using the model of hysteresis to calculate the precise irrigation rate for silt loam // Robotics, Machinery and Engineering Technology for Precision Agriculture. Proceedings of XIV International Scientific Conference “INTERAGROMASH 2021”. Singapore: Springer, 2022. P. 505–517. DOI: 10.1007/978-981-16-3844-2_46.
115. Терлеев В. В., Лазарев В. А., Моисеев К. Г., Дунаева Е. А. Расчет прецизионных норм орошения сельскохозяйственных культур с применением метода математического моделирования // Материалы IV Международной научной конференции «Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего». Санкт-Петербург: АФИ, 2023. С. 617–625.

116. Siphwiwe N. G., Magyar T., Tamás J., Nagy A. Modelling soil moisture content with HYDRUS 2D in a continental climate for effective maize irrigation planning // *Agriculture*. 2024. No. 14(8). Art. No. 1340. DOI: 10.3390/agriculture14081340.

117. Lakhiar I. A., Yan H., Zhang C., Wang G., He B., Hao B., Han Y., Wang B., Bao R., Syed T.N., Chauhdary J. N., Rakibuzzaman M. A review of precision irrigation water-saving technology under changing climate for enhancing water use efficiency, crop yield, and environmental footprints // *Agriculture*. 2024. No. 14(7). Art. No. 1141. DOI: 10.3390/agriculture14071141.

118. Gupta S., Chowdhury S., Govindaraj R., Amesho K. T. T., Shangdiar S., Kadhila T., Iikela S. Smart agriculture using IoT for automated irrigation, water and energy efficiency // *Smart Agricultural Technology*. 2025. Vol. 12. Art. No. 101081. DOI: 10.1016/j.atech.2025.101081.

References

1. Buckingham E. Studies on the movement of soil moisture // *Bur. Soils Bull.* 1907. No. 38. 61p.
2. Sławiński C. Hysteresis in soil // In book: *Encyclopedia of Agrophysics (part of the book series: Encyclopedia of Earth Sciences Series) / Ed. by Gliński J., Horabik J., Lipiec J.* Dordrecht: Springer, 2011. P. 385. DOI: 10.1007/978-90-481-3585-1_72.
3. Richards L. A. Capillary conduction of liquids through porous mediums // *Physics*. 1931. No. 1(5). P. 318–333. DOI: 10.1063/1.1745010.
4. Philip J. R. Physics of water movement in porous solids. Special Report // *Highway Research Board*. 1958. No. 40. P. 147–160.
5. Childs E. C. An introduction to the physical basis of soil water phenomena. London, New York: John Wiley & Sons, Inc., 1969. 469 p.
6. Topp G. C., Miller E. E. Hysteresis moisture characteristics and hydraulic conductivities for glass-bead media // *Soil Sci. Am. Proc.* 1966. Vol. 30. P. 156–162.
7. Averyanov S. F. On the water permeability of soils with their incomplete saturation. // *Inzhenerny sbornik instituta mekhaniki AN SSSR*. 1950. Vol. 7. P. 3–14.
8. Globus A. M. Experimental hydrophysics of soils. Leningrad: Gidrometeoizdat, 1969. 356 p.
9. Mualem Y. A catalogue of the hydraulic properties of unsaturated soils. Research Project 442. Israel, Haifa: Technion, Israel Institute of Technology, 1976. 100 p.
10. Rode A. A. Fundamentals of the theory of soil moisture. Vol. 1. Water properties of soils and movement of soil moisture. Leningrad: Gidrometeorologicheskoe izdatelstvo, 1965. 664 p.
11. Childs E. G. An introduction to the physical basis of soil water phenomena / Translated from English by A. M. Globus. Leningrad: Gidrometeoizdat, 1973. 426 p.
12. Globus A. M. Soil-hydrophysical support of agroecological mathematical models. Leningrad: Gidrometeoizdat, 1987. 427 p.
13. Shein E. V. Soil physics course. Moscow: Moscow State University Publ., 2005. 432 p.
14. Shein E. V. Theoretical basis of soil hydrology in the works A.A. Rode and modern approaches to the description of water movement and equilibrium in the soil // *Dokuchaev Soil Bulletin*. 2016. Iss. 83. P. 11–23. DOI: 10.19047/0136-1694-2016-83-11-21.
15. Physical encyclopedic dictionary // Chief editor A. M. Prokhorov. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya, 1983. 928 p.
16. Haines W. B. Studies in the physical properties of soil. V. The hysteresis effect in capillary properties, and the modes of moisture distribution associated therewith // *The Journal of Agricultural Science*. 1930. Vol. 20 (1) P. 97–116. DOI: 10.1017/S002185960008864X.
17. Terleev V. V., Pashtetskiy V. S., Dunaieva Ie. A., Garmanov V. V., Moiseev K. G. Accounting for hysteresis of hydrophysical properties of a capillary-porous media in the theory of hydraulic functions with a general set of parameters // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2025. No. 2(42). P. 286–308. EDN: IXTHNM. DOI: 10.5281/zenodo.16564158.
18. Parlange J.-Y. Capillary hysteresis and the relationship between drying and wetting curves // *Water Resources Research*. 1976. Vol. 12 (2). P. 224–228. DOI: 10.1029/WR012i002p00224.
19. Van Genuchten M. Th. A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils // *Soil Sci. Soc. Am. J.* 1980. Vol. 44. No. 5. P. 892–898. DOI: 10.2136/sssaj1980.03615995004400050002x.
20. Ghorbani A., Sadeghi M., Tuller M., Durner W., Jones S. B. A generalized van Genuchten model for unsaturated soil hydraulic conductivity // *Vadose Zone J.* 2024. No. 23. Art. No. e20369. DOI: 10.1002/vzj2.20369.
21. Mualem Y. Modified approach to capillary hysteresis based on a similarity hypothesis // *Water Resources Research*. 1973. No. 9(5). P. 1324–1331. DOI: 10.1029/WR009i005p01324.
22. Mualem Y. A conceptual model of hysteresis // *Water Resources Research*. 1974. Vol. 10 (3). P. 514–520. DOI: 10.1029/WR010i003p00514.

23. Mualem Y. A new model for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated porous media // *Water Resources Research*. 1976. Vol. 12(3). P. 513–522. DOI: 10.1029/wr012i003p00513.
24. Mualem Y. Hysteretical models for prediction of the hydraulic conductivity of unsaturated porous media // *Water Resources Research*. 1976. Vol. 12 (6). P. 1248–1254. DOI: 10.1029/WR012i006p01248.
25. Mualem Y. Extension of the similarity hypothesis used for modeling the soil water characteristics // *Water Resources Research*. 1977. No. 13(4). P. 773–780. DOI: 10.1029/WR013i004p00773.
26. Schaap M. G., Leij F. J. Improved prediction of unsaturated hydraulic conductivity with the Mualem–van Genuchten model // *Soil Science Society of America Journal*. 2000. No. 64(3). P. 843–851. DOI: 10.2136/sssaj2000.643843x.
27. Mualem Y., Miller E. E. A hysteresis model based on an explicit domain-dependence function // *Soil Sci. Soc. Amer. J.* 1979. Vol. 43(6). P. 1067–1073. DOI: 10.2136/sssaj1979.03615995004300060002x.
28. Mualem Y. Prediction of the soil boundary wetting curve // *Soil Science*. 1984. Vol. 137(6). P. 379–390.
29. Mualem Y. A modified dependent-domain theory of hysteresis // *Soil Science*. 1984. Vol. 137 (5). P. 283–291.
30. Mualem Y., Beriozkin A. General scaling rules of the hysteretic water retention function based on Mualem’s domain theory // *European Journal of Soil Science*. 2009. No. 60(4). P. 652–661. DOI: 10.1111/j.1365-2389.2009.01130.x.
31. Leong E. C., Rahardjo H. Review of soil-water characteristic curve equations // *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering*. 1997. No. 123(12). P. 1106–1117. DOI: 10.1061/(ASCE)1090-0241(1997)123:12(1106).
32. Shein E. V., Arkhangel’skaya T. A. Pedotransfer functions: state of the art, problems, and outlooks // *Eurasian Soil Sci.* 2006. No. 39. P. 1089–1099. DOI: 10.1134/S1064229306100073.
33. Vereecken H., Weynants M., Javaux M., Pachepsky Y., Schaap M. G., van Genuchten M. T. Using pedotransfer functions to estimate the van Genuchten–Mualem soil hydraulic properties: a review // *Vadose Zone J.* 2010. No. 9. P. 795–820. DOI: 10.2136/vzj2010.0045.
34. Ghanbarian-Alavijeh B., Millán H., Huang, G. A review of fractal, prefractal and pore-solid-fractal models for parameterizing the soil water retention curve // *Can. J. Soil Sci.* 2011. No. 91. P. 1–14. DOI: 10.4141/cjss10008.
35. Botula Y.-D., Van Ranst E., Cornelis W. M. Pedotransfer functions to predict water retention for soils of the humid tropics: a review // *Rev. Bras. Ciência do Solo*. 2014. No. 38. P. 679–698. DOI: 10.1590/S0100-06832014000300001.
36. Too V. K., Omuto C. T., Biamah E. K., Obiero J. P. Review of soil water retention characteristic (SWRC) models between saturation and oven dryness // *Open J. Mod. Hydrol.* 2014. No. 4. P. 173–182. DOI: 10.4236/ojmh.2014.44017.
37. Shein E. V. Physically based mathematical models in soil science: history, current state, problems, and outlook (analytical review) // *Eurasian Soil Sci.* 2015. No. 48. P. 712–718. DOI: 10.1134/S1064229315070091.
38. Patil N. G., Singh S. K. Pedotransfer functions for estimating soil hydraulic properties: a review // *Pedosphere*. 2016. No. 26. P. 417–430. DOI: 10.1016/S1002-0160(15)60054-6.
39. He H., Aogu K., Li M., Xu J., Sheng W., Jones S. B., González-Teruel J. D., Robinson D. A., Horton R., Bristow K., Dyck M., Filipović V., Noborio K., Wu Q., Jin H., Feng H., Si B., Lv J. A review of time domain reflectometry (TDR) applications in porous media // *Adv. Agron.* 2021. No. 168. P. 83–155. DOI: 10.1016/bs.agron.2021.02.003.
40. Assouline S. What can we learn from the water retention characteristic of a soil regarding its hydrological and agricultural functions? Review and analysis of actual knowledge // *Water Resour. Res.* 2021. No. 57. P. 1–16. DOI: 10.1029/2021WR031026.
41. Chapuis R. P. Analyzing grain size distributions with the modal decomposition method: literature review and procedures // *Bull. Eng. Geol. Environ.* 2021. No. 80. P. 6649–6666. DOI: 10.1007/s10064-021-02328-w.
42. Farooq U., Ajmal M., Li S., Yang J., Ullah S. Evaluation of pedotransfer functions to estimate soil water retention curve: a conceptual review // *Water*. 2024. No.16. Art. No. 2547. DOI: 10.3390/w16172547.
43. Rasoulzadeh A., Bezaatpour J., Azizi Mobaser J., Fernández-Gálvez J. Half-century review and advances in closed-form functions for estimating soil water retention curves // *Hydrology*. 2025. Vol. 12. Art. No. 164. DOI: 10.3390/hydrology12070164.
44. Van Genuchten M. Th. A numerical model for water and solute movement in and below the root zone. Research report No. 121. US: US Salinity Laboratory, USDA, ARS, Riverside, California, 1987. P. 221.

45. Schaap M. G., Leij F. J., van Genuchten M. T. Neural network analysis for hierarchical prediction of soil water retention and saturated hydraulic conductivity // *Soil Science Society of America Journal*. 1998. No. 62(4). P. 847–855. DOI: 10.2136/sssaj1998.03615995006200040001x.
46. Schaap M. G., Leij F. J., van Genuchten M. Th. A bootstrap-neural network approach to predict soil hydraulic parameters // In book: *Proceedings of the International Workshop on Characterization and Measurements of the Hydraulic Properties of Unsaturated Porous Media* / Ed. by van Genuchten M.Th., Leij F.J., Wu L. Riverside, CA: University of California, 1999. P. 1237–1250.
47. Peters A., Hohenbrink T. L., Iden S. C., van Genuchten M. Th., Durner W. Prediction of the absolute hydraulic conductivity function from soil water retention data // *Hydrology and Earth System Sciences*. 2023. No. 27(7). P. 1565–1582. DOI: 10.5194/hess-27-1565-2023.
48. Seki K., Toride N., van Genuchten M. Th. Evaluation of a general model for multimodal unsaturated soil hydraulic properties // *Journal of Hydrology and Hydromechanics*. 2023. No. 71(1). P. 22–34. DOI: 10.2478/johh-2022-0039.
49. Ghorbani A., Babaeian E., Sadeghi M., Durner W., Jones S.B., van Genuchten M. Th. An improved van Genuchten soil water characteristic model to account for surface adsorptive forces // *Journal of Hydrology*. 2025. Vol. 661(B). Art. No. 133692. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2025.133692.
50. Fayer M. J., Simmons C. S. Modified soil water retention functions for all matric suctions // *Water Resources Research*. 1995. No. 31. P. 1233–1238. DOI: 10.1029/95WR00173.
51. Kosugi K. Lognormal distribution model for unsaturated soil hydraulic properties // *Water Resources Research*. 1996. No. 32. P. 2697–2703. DOI: 10.1029/96WR01776.
52. Peters A., Durner W. A simple model for describing hydraulic conductivity in unsaturated porous media accounting for film and capillary flow // *Water Resources Research*. 2008. No. 44(11). Art. No. W11417. DOI: 10.1029/2008WR007136.
53. Peters A. Simple consistent models for water retention and hydraulic conductivity in the complete moisture range // *Water Resources Research*. 2013. No. 49(10). P. 6765–6780. DOI: 10.1002/wrcr.20548.
54. Šimůnek J., Šejna M., van Genuchten M. Th. The HYDRUS-1D software package for simulating the one-dimensional movement of water, heat, and multiple solutes in variably-saturated media. Version 2.0. IGWMC-TPS-70. Int. Ground Water Modeling Ctr., Colorado School of Mines, Golden, Colorado, 1998.
55. Šimůnek J., van Genuchten M.Th., Šejna M. The HYDRUS-1D software package for simulating the one-dimensional movement of water, heat, and multiple solutes in variably-saturated media. Version 3.0. HYDRUS Softw. Ser. 1. Dep. of Environ. Sci., Univ. of California Riverside, Riverside, CA, 2005.
56. Šimůnek J., van Genuchten M.Th., Šejna M. Development and applications of the HYDRUS and STANMOD software packages and related codes // *Vadose Zone J*. 2008. No. 7(2). P. 587–600. DOI: 10.2136/vzj2007.0077.
57. Šimůnek J., Šejna M., Saito H., Sakai M. van Genuchten M. Th. The HYDRUS-1D software package for simulating the movement of water, heat, and multiple solutes in variably saturated media. Version 4.17. HYDRUS Softw. Ser. 3. Department of Environmental Sciences, University of California Riverside, Riverside, California, 2013.
58. Mohammed E., Abid-Alziz AL-Qassab S., Salih A.L., Wazan F.A. Using inverse modeling by HYDRUS-1D to predict some soil hydraulic parameters from soil water evaporation // *Colombia Forestal*. 2022. No. 25. P. 21–35. DOI: 10.14483/2256201X.18157.
59. Chen K., Yu S., Ma T., Ding J., He P., Li Y., Dai Y., Zeng G. Modeling the water and nitrogen management practices in paddy fields with HYDRUS-1D // *Agriculture*. 2022. No. 12(7). Art. No. 924. DOI: 10.3390/agriculture12070924.
60. Šejna M., Šimůnek J., van Genuchten M.Th. The HYDRUS software package for simulating the one-, two-, and three-dimensional movement of water, heat, and multiple solutes in variably-saturated porous media. User manual. Version 5.05. Prague, Czech Republic: PC Progress. [Electronic resource]. Access point: https://www2.pc-progress.com/downloads/Pgm_Hydrus3D5/HYDRUS_user_Manual_V5.pdf. (reference's date 29.09.2025).
61. Official website of the HUDRUS model developers (1D, 2D and 3D versions) [Electronic resource]. Access point: <https://www.pc-progress.com/en/Default.aspx?Downloads>. (reference's date 29.09.2025).
62. Karimov A., Khalikov B., Isaev S., Sindarov O., Khayitov K., Avliyakov M., Isashov A., Bulanbayeva P., Djumanazarova A., Muhammadov Y., Rajabov N., Murtazayeva G., Kurbanov S., Allanov K., Khaitov B. Efficiency of drip irrigation in amaranth production using the HYDRUS-1D model // *Front. Sustainable Food Systems*. 2025. No. 9. Art. No. 1612679. DOI: 10.3389/fsufs.2025.1612679.
63. Jiang C., Hardie M., Bai Q., Page D. Evaluating HYDRUS-1D for inverse estimating parameters of the van Genuchten-Mualem model from daily soil moisture and weather data // *Authorea*. 2023. DOI: 10.22541/au.169901104.49885601/v1.

64. Poluektov R. A., Terleev V. V. Modeling of the water retention capacity and differential moisture capacity of soil // *Russian Meteorology and Hydrology*. 2002. No. 11. P. 70–75.
65. Poluektov R. A., Terleev V. V. Modeling the moisture retention capacity of soil with agricultural and hydrological characteristics // *Russian Meteorology and Hydrology*. 2005. No. 12. P. 73–77.
66. Terleev V. V., Mirschel W., Schindler U., Wenkel K.-O. Estimation of soil water retention curve using some agrophysical characteristics and Voronin's empirical dependence // *Int. Agrophys.* 2010. No. 24 (4). P. 381–387.
67. Terleev V., Badenko V., Guseva I., Mirschel W. Enhanced Mualem-van Genuchten approach for estimating relative soil hydraulic conductivity // *Appl. Mech. Mater.* 2015. No. 725–726. P. 355–360. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.725-726.355.
68. Terleev V., Nikonorov A., Badenko V., Guseva I., Volkova Yu., Skvortsova O., Pavlov S., Mirschel W. Modeling of hydrophysical properties of the soil as capillary-porous media and improvement of Mualem-van Genuchten method as a part of foundation arrangement research // *Adv. Civil Eng.* 2016. Vol. 2016. Iss. 1. Art. No. 8176728. DOI: 10.1155/2016/8176728.
69. Terleev V.V., Ginevsky R. S., Lazarev V. A., Topaj A. G., Dunaieva E. A. Functional description of water-retention capacity and relative hydraulic conductivity of the soil taking into account hysteresis // *Eurasian Soil Science*. 2021. Vol. 54. No. 6. P. 888–896. DOI: 10.1134/S1064229321060144.
70. Terleev V. V., Lazarev V. A., Ginevsky R. S., Garmanov V. V., Dunaeva E. A. Forty years of using the van Genuchten empirical functions and a proposal to replace them with physically adequate analogues // *Agrophysica*. 2023. No. 3. P. 49–61. DOI: 10.25695/AGRPH.2023.03.07.
71. Pachepskiy Ya. A. *Mathematical models of processes in meliorated soils*. Moscow: Moscow State University Publ., 1992. 85 p.
72. Shein E. V., Gudima I. I., Mokeichev A. V. Methods of main hydrophysical functions determination for the purpose of modelling // *Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 17: Pochvovedenie*. 1993. No. 2. P. 18–24.
73. Shein E. V., Pachepskii Ya. A., Guber A. K., Chekhova T. I. Experimental determination of hydrophysical and hydrochemical parameters in mathematical models for moisture- and salts transfer in soils // *Pochvovedenie*. 1995. No. 12. P. 1479–1486.
74. Smagin A. V., Sadovnikova N. B., Nazarova T. V., Kiryushova A. B., Mashika A. V., Eremina A. M. The effect of organic matter on the water-retention capacity of soils // *Eurasian Soil Science*. 2004. Vol. 37. No. 3. P. 267–275.
75. *Theories and methods of soil physics* // Ed. by E. V. Shein, L. O. Karpachevsky. Moscow: Grif and K, 2007. 616 p.
76. Shein E. V. Soil hydrology: stages of development, modern trends, near future // *Pochvovedenie*. 2010. No. 2. P. 175–185
77. Kachinsky N. A. *Soil physics*. Moscow: Vysshaya shkola, 1979. 357 p.
78. Voronin A. D. *Structural and functional soil hydrophysics*. Moscow: Moscow University Publ., 1984. 204 p.
79. Vadyunina A. F., Korchagina Z. A. *Methods for studying the physical properties of soils*. Moscow: Agropromizdat, 1986. 415 p.
80. Voronin A. D. *Fundamentals of soil physics: a textbook*. Moscow: Moscow University Publ., 1986. 244 p.
81. Terleev V. V., Lazarev V. A., Bogdanov V. L., Moiseev K. G., Dynaieva Ie. A. Disadvantages of the Van Genuchten empirical function and its comparison with physically based analogues using hysteresis data as an example. Part 1 // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2024. No. 1(37). P. 158–173. DOI: 10.5281/zenodo.10930913.
82. Terleev V. V., Lazarev V. A., Bogdanov V. L. Moiseev K. G., Dynaieva Ie. A. Disadvantages of the Van Genuchten empirical function and its comparison with physically based analogues using hysteresis data as an example. Part 2 // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2024. No. 3(39). P. 234–247. DOI: 10.5281/zenodo.13789694.
83. Terleev V. V., Lazarev V. A., Ginevsky R. S., Garmanov V.V., Dunaeva E.A. Simulation of hysteresis water-retention capacity of capillary-porous media and comparison of the Van Genuchten empirical function with physically based analogues // *Agrophysica*. 2024. No. 2. P. 10–20. DOI: 10.25695/AGRPH.2024.02.02.
84. Shein E. V., Milanovskiy E. Y., Khaidapova D. D., Nikolaeva E.I., Rusanov A. M. Mathematical models of some soil characteristics: substantiation, analysis, and using features of model parameters // *Eurasian Soil Science*. 2013. No. 46(5). P. 541–547. DOI:10.1134/S1064229313050128.
85. Shein E. V., Mady A. Y. Hysteresis of the water retention curve: wetting branch simulation based on the drying curve // *Moscow University Soil Science Bulletin*. 2018. Vol. 73. No. 3. P. 124–128.

86. Sorokina N. V., Shein E. V., Abrosimov K. N. Moisture hysteresis of peat soils: the significance of pore space structure // *Agrochemistry and Ecology Problems*. 2023. No. 1. P. 23–29. DOI: 10.26178/AE.2023.47.57.004.
87. Smagin A. V. About thermodynamic theory of water retention capacity and dispersity of soils // *Eur. Soil Sci*. 2018. No. 51. P. 782–796. DOI: 10.1134/S1064229318070098.
88. Smagin A. V. Thermodynamic concept of water retention and physical quality of the soil // *Agronomy*. 2021. No. 11. Art. No. 1686. DOI: 10.3390/agronomy11091686.
89. Smagin A. V. Physically based thermodynamic model of the water retention curve of soils for the entire water range // *Eur. Soil Sci*. 2024. No. 57. P. 1447–1460. DOI: 10.1134/S1064229324600234.
90. Smagin A. Disjoining pressure model for the entire soil water retention curve // *Catena*. 2025. Vol. 254. Art. No. 108909. DOI: 10.1016/j.catena.2025.108909.
91. Smagin A. A physically based model for the entire soil water retention curve // *Soil Science Society of America Journal*. 2025. Vol. 89. Iss. 2. Art. No. e70054. DOI: 10.1002/saj2.70054.
92. Panina S. S., Shein E. V. Mathematical models of soil moisture transfer: importance of the model's experimental assurance and the upper boundary condition // *Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 17: Pochvovedenie*. 2014. No. 3. P. 40–45.
93. Shein E. V., Kukharuk N. S., Panina S. S. Soil water retention curve: experimental and pedo-transfer data to forecast water movement in soils // *Biogeosystem Technique*. 2014. No. 1. Vol. 1. P. 89–96. DOI: 10.13187/bgt.2014.1.89.
94. Mady A. Y., Shein E. V. Comparison between particle size distribution as a predictor of pedotransfer functions using laser diffraction and sedimentation methods // *International Journal of Soil Science*. 2017. No.12 (2). P. 65–71. DOI: 10.3923/ijss.2017.65.71.
95. Mady A. Y., Shein E. V. Optimizing particle size distribution measured by laser diffraction technique for estimating soil hydraulic properties // *Soil and Environment*. 2019. No. 38(2). P. 214–221. DOI: 10.25252/SE/19/111914.
96. Mady A. Y., Shein E. V. Optimizing pedotransfer functions for predicting soil moisture of wetting curve based on the effective degree of saturation // *Eurasian Soil Science*. 2021. No. 54 (3). P. 399–408. DOI: 10.1134/S106422932103011X.
97. Mady A. Y., Shein E. V., Abrosimov K. N., Skvortsova E. B. X-ray computed tomography: validation of the effect of pore size and its connectivity on saturated hydraulic conductivity // *Soil & Environment*. 2021. No. 40 (1). P. 01–08. DOI: 10.25252/SE/2021/182420.
98. Shein E. V., Mady A. Y., Il'in L.I. Validation of HYDRUS-1D for predicting of soil moisture content with hysteresis effect // *Biogeosystem Technique*. 2019. No. 6(1). P. 59–64. DOI:10.13187/bgt.2019.1.59.
99. Smagin A.V., Sadovnikova N.B.1, Kirichenko A.V., Krivtsova V.N., Belyaeva E.A. Capillary effects in polydisperse systems and their use in soil engineering // *Eurasian Soil Science*. 2021. Vol. 54. No. 9. P. 1433-1446. DOI: 10.1134/S1064229321090106.
100. Schaap M. G., Bouten W. Modeling water retention curves of sandy soils using neural networks // *Water Resources Research*. 1996. No. 32(10). P. 3033–3040. DOI: 10.1029/96WR02278.
101. Schaap M. G., Leij F. J., van Genuchten M. Th. ROSETTA: a computer program for estimating soil hydraulic parameters with hierarchical pedotransfer functions // *Journal of Hydrology*. 2001. No. 251(3–4). P. 163–176. DOI: 10.1016/S0022-1694(01)00466-8.
102. Achieng K. O. Modelling of soil moisture retention curve using machine learning techniques: artificial and deep neural networks vs support vector regression models // *Computers & Geosciences*. 2019. Vol. 133. Art. No. 104320. DOI: 10.1016/j.cageo.2019.104320.
103. Li Y., Vanapalli S. K. Prediction of soil-water characteristic curves using two artificial intelligence (AI) models and AI aid design method for sands // *Canadian Geotechnical Journal*. 2022. No. 59(1). P. 129–143. DOI: 10.1139/cgj-2020-0562.
104. Beriozkin A., Anidjar H., Azaria A., Hazon N. Machine learning approach to predicting the hysteresis of water retention curves of porous media // *Expert Systems with Applications*. 2024. Vol. 237 (9). Art. No. 121469. DOI: 10.1016/j.eswa.2023.121469.
105. Lamorski K., Šimůnek J., Sławiński C., Lamorska J. An estimation of the main wetting branch of the soil water retention curve based on its main drying branch using the machine learning method // *Water Resources Research*. 2017. Vol. 53. P. 1539–1552. DOI: 10.1002/2016WR019533.
106. Kool J. B., Parker J. C. Development and evaluation of closed-form expressions for hysteretic soil hydraulic properties // *Water Resources Research*. 1987. Vol. 23. No. 3(1). P. 105–114. DOI: 10.1029/WR023I001P00105.
107. Jiang C., Bai Q., Hardie M. A neighbour-aware LSTM-PINN model for physically consistent prediction of soil moisture and water retention curves // *Authorea*. 2025. DOI: 10.22541/au.175466594.45672666/v1.

108. Jiang C., Hardie M., West D., Bai Q., Page D. A hybrid EnKF-fsolve model for simultaneous dynamic soil moisture simulation and hydraulic parameters prediction // Journal of Hydrology. 2025. Vol. 660 (Part A). Art. No. 133242. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2025.133242.
109. Wang T., Noori M., Altabay W.A., Wu Z., Ghiasi R., Kuok S.-C., Silik A., Farhan N.S.D., Sarhosis V., Farsangi E. N. From model-driven to data-driven: a review of hysteresis modeling in structural and mechanical systems // Mechanical Systems and Signal Processing. 2023. Vol. 204. Art. No. 110785. DOI: 10.1016/j.ymsp.2023.110785.
110. Parkes M. E., Naysmith D. B., McDowall M. A. Accounting for slow drainage and hysteresis in irrigation scheduling // Irrigation Science. 1989. No. 10. P. 127–140. DOI: 10.1007/BF00265689.
111. Elmaloglou S., Diamantopoulos E. Effects of hysteresis on redistribution of soil moisture and deep percolation at continuous and pulse drip irrigation // Agricultural Water Management. 2009. Vol. 96(3). P. 533–538. DOI: 10.1016/j.agwat.2008.09.003.
112. Terleev V. V., Mirschel W., Topaj A., Moiseev K., Togo I., Volkova Yu., Nikonorov A. O., Ginevsky R., Lazarev V. Forecasting scanning branches of the hysteresis soil water-retention capacity for calculation of precise irrigation rates in agricultural landscapes using a mathematical model // In book: Landscape Modelling and Decision Support (Part of the book series: Innovations in Landscape Research) / Ed. by Mirschel W., Terleev V., Wenkel K. O. Cham: Springer, 2020. P. 329–340. DOI: 10.1007/978-3-030-37421-1_17.
113. Terleev V. V., Dunaieva Ie. A., Ginevsky R. S., Lazarev V. A., Topaj A. G. Soil-hydrophysical information support of precise irrigation farming // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2021. No. 2 (26). P. 244–260. DOI: 10.33952/2542-0720-2021-2-26-244-260.
114. Terleev V., Ginevsky R., Lazarev V., Chusov A., Moiseev K., Dunaieva Ie., Nikonorov A., Mirschel W., Akimov L. Using the model of hysteresis to calculate the precise irrigation rate for silt loam // Proceedings of XIV International Scientific Conference “INTERAGROMASH 2021”. Robotics, Machinery and Engineering Technology for Precision Agriculture. Singapore: Springer, 2022. P. 505–517. DOI: 10.1007/978-981-16-3844-2_46.
115. Terleev V. V., Lazarev V. A., Moiseev K. G., Dunaieva E. A. Calculating the precise irrigation rates of agricultural crops using the method of mathematical modeling // Proceedings of the IV International Scientific Conference “Agrophysics trends: from actual challenges in arable farming and crop production towards advanced technologies”. Saint-Petersburg: Agrophysical Research Institute (AFI), 2023. P. 617–625.
116. Siphwe N. G., Magyar T., Tamás J., Nagy A. Modelling soil moisture content with HYDRUS 2D in a continental climate for effective maize irrigation planning // Agriculture. 2024. No. 14(8). Art. No. 1340. DOI: 10.3390/agriculture14081340.
117. Lakhari I. A., Yan H., Zhang C., Wang G., He B., Hao B., Han Y., Wang B., Bao R., Syed T.N., Chauhdary J. N., Rakibuzzaman M. A review of precision irrigation water-saving technology under changing climate for enhancing water use efficiency, crop yield, and environmental footprints // Agriculture. 2024. No. 14(7). Art. No. 1141. DOI: 10.3390/agriculture14071141.
118. Gupta S., Chowdhury S., Govindaraj R., Amesho K. T. T., Shangdiar S., Kadhila T., Iikela S. Smart agriculture using IoT for automated irrigation, water and energy efficiency // Smart Agricultural Technology. 2025. Vol. 12. Art. No. 101081. DOI: 10.1016/j.atech.2025.101081.

UDC 631.6:556.1:528.8

Dunaieva Ie. A., Pashtetsky V. S.

PHENOMENON OF HYSTERESIS OF SOIL WATER RETENTION CAPACITY (REVIEW)

Summary. *The phenomenon of hysteresis of soil water retention capacity is usually described through the difference in the soil suction pressure during its wetting and drying at the same value of soil moisture volume. It is graphically represented by the difference in the curves of the main hydrophysical characteristic (or soil water retention curve, SWRC) constructed in the coordinates of soil moisture and suction pressure. The relevance of the study was due to the possibility of practical implementation of physical principles and mathematical models describing the hysteresis process to clarify crop irrigation schedules and maintain a sustainable ecosystem state in the arid areas. This research, therefore, focused on analyzing the methods and approaches for constructing SWRC that have well-founded physical principles, which take into account the hysteresis process, corresponding set of parameters and mathematical apparatus for describing it, as well as software*

implementation modules aimed at the possibility of their practical usage for precision irrigation rates estimation. The review of papers (118 articles and documents) allows us to conclude that despite the wide range of studies, both in methodological and practical aspects (different types of soil and agroclimatic conditions), today there is no single methodological approach recognized in the scientific community to describe the hysteresis phenomenon and solve the problem of the SWRC description. Despite the high and very high link between model results obtained using machine learning approaches with the measured data (the determination coefficient R^2 was from 0.84 to 0.99), the same as for other statistical approaches, the issues of the necessity to take into account the regional dependence of such models and their adaptation to other regions remain unresolved.

Keywords: *soil hydrophysics, soil water retention capacity, hysteresis, analytical review.*

Дунаева Елизавета Андреевна, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник отдела цифрового мониторинга и моделирования агроэкосистем ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; Россия, 295043, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: water_crimea@hotmail.com.

Паштетский Владимир Степанович, доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент РАН, старший научный сотрудник, директор ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295453, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: pvs98a@gmail.com.

Dunaieva Ielizaveta Andreevna, Cand. Sc. (Techn.), leading researcher of digital monitoring and agroecosystems modeling Department, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295043, Russia; e-mail: water_crimea@hotmail.com.

Pashtetsky Vladimir Stepanovich, Dr. Sc. (Agr.), corresponding member of the Russian Academy of Sciences, senior researcher, director of the FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295453, Russia; e-mail: pvs98a@gmail.com.

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ №25-16-00239.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 23.06.2025.

Дата принятия к печати – 20.07.2025.